

“YAMINIY TARIXI” TARIXIY MANBA SIFATIDA

Begzod Fuzulov

Toshkent ijtimoiy innovatsiyalar universiteti tarix yo‘nalishining 1 kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada 10-11-yuzyilliklarda Turkiston va Xuroson hududida yuz bergan siyosiy, harbiy hamda ijtimoiy jarayonlarni o‘rganishda muhim yozma manba hisoblangan Abu Nasr al-Utbiyning “Tarixi Yaminiy” asari ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida muallifning hayoti, asarning yozilish tarixi, uslubiy xususiyatlari hamda Somoniylar inqirozi va G‘aznaviylar imperiyasi yuksalishi davridagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni yoritishdagi o‘rni ochib beriladi. Shuningdek, asarda keltirilgan tarixiy dalillar asosida davlatlararo diplomatik munosabatlar, armiya tuzilishi, harbiy yurishlar va jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar (soliq tizimi, qahatchilik) aniq misollar yordamida asoslanadi.

Kalit so‘zlar: “Tarixi Yaminiy”, Abu Nasr al-Utbiy, G‘aznaviylar sulolasi, Somoniylar, tarixiy manbashunoslik, siyosiy tarix, harbiy taktika, Turkiston, Xuroson.

“TARIKH-I YAMINI” AS A HISTORICAL SOURCE

Begzod Fuzulov

1st-year Postgraduate student in History, Tashkent University of Social Innovations

Abstract: This article provides an academic analysis of Abu Nasr al-Utbi's work "Tarikh-i Yamini", which is considered an important written source for studying the political, military, and social processes that took place in the regions of Turkestan and Khurasan during the 10th and 11th centuries. The research explores the author's life, the history of the work's compilation, its stylistic features, and its role in illuminating the socio-political situation during the decline of the Samanid state and the rise of the Ghaznavid Empire. Furthermore, based on the historical evidence presented in the work, interstate diplomatic relations, army structure, military campaigns, and socio-economic problems in society (such as the tax system and famine) are substantiated using specific examples.

Keywords: *“Tarikh-i Yamini”, Abu Nasr al-Utbi, Ghaznavid dynasty, Samanids, historical source studies, political history, military tactics, Turkestan, Khurasan.*

Abu Nasr Muhammad ibn Abduljabbor al-Utbiy tomonidan yozilgan “Tarixi Yaminiy” (boshqa nomlari: “Kitob ul-Yaminiy”, “Siyrat ul-Yaminiy”) asari 10-yuzyillik oxiri – 11-yuzyillik boshlarida Turkiston, Xuroson va Shimoliy Hindistonda yuz bergan tarixiy jarayonlarni yorituvchi asosiy yozma manbalardan biri hisoblanadi. Asar arab tilida yozilgan bo‘lib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri G‘aznaviylar davlati hukmdori Sulton Mahmud G‘aznaviyning faoliyatiga bag‘ishlangan. Asar nomi Sulton Mahmudning xalifa tomonidan berilgan faxriy unvoni – “Yamin ud-davla” (Davlatning o‘ng qo‘li) ismidan olingan [1; 35].

Asar milodiy 1021-yilda yakunlangan va G‘aznaviylar saroyining nufuzli vaziri Ahmad ibn Hasan al-Maymandiyga taqdim etilgan. Manbaning xronologik qamrovi asosan Sulton Mahmud hukmronligining boshlanishidan to 1020-yilgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Asarda yoritilgan voqealar faqat G‘aznaviylar sulolasi bilan cheklanmaydi, balki ushbu davlatning tashkil topishi va kengayishi jarayonida bevosita aloqada bo‘lgan Somoniylar, Qoraxoniylar, Safforiylar, Ziyoriylar va Buvayhiylar kabi siyosiy tuzilmalar tarixi ham parallel ravishda bayon qilinadi [2; 12].

“Tarixi Yaminiy”ning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri uning yozilish uslubidir. Asar o‘rta asr arab adabiyotiga xos bo‘lgan saj’ (qofiyalashtirilgan nasr) uslubida yozilgan. Matn ichida ko‘plab she‘riy parchalar, Qur‘on oyatlari va arab maqollari keltirilgan. Bu jihat matnning adabiy qimmatini oshirsa-da, tarixiy ma‘lumotlarni tahlil qilish va tarjima qilish jarayonini ma‘lum darajada murakkablashtiradi. Shu sababli, asarni o‘qish va anglashni osonlashtirish maqsadida keyingi asrlarda unga bir qator sharhlar yozilgan. Ulardan eng mashhurlari shayx Ahmad Maniniy va Najotiy tomonidan tayyorlangan sharhlardir [1; 37].

Asarning tarixiy qimmati erta anglangan bo‘lib, u turli davrlarda boshqa tillarga tarjima qilingan. Eng dastlabki va mashhur forscha tarjima 1206-yilda Abush-Sharaf Nosih ibn Jafar al-Jorbazaqoniy tomonidan amalga oshirilgan. Jorbazaqoniy tarjimasi nafaqat tilni o‘zgartirgan, balki murakkab saj’ uslubini biroz soddalashtirib, voqealar bayonini tizimlashtirgan. Keyinchalik asar ingliz tiliga J. Reynolds (1858-yil) tomonidan, turk tiliga va qisman nemis tiliga ham tarjima qilingan [2; 18].

Abu Nasr al-Utbiy yashagan davr (10-yuzyillikning ikkinchi yarmi – 11-yuzyillikning birinchi yarmi) Turkiston, Xuroson va Eron hududlarida yirik geosiyosiy o'zgarishlar, hokimiyat almashinuvi va yangi sulolalarning shakllanish bosqichi hisoblanadi. Bu davr mintaqada qariyb yuz yildan ortiq barqaror hukmronlik qilgan Somoniylar davlatining inqirozi va uning parchalanishi fonida kechgan. Somoniylar markaziy hokimiyatining zaiflashuvi natijasida turli viloyat hokimlari va harbiy sarkardalar o'rtasida mustaqillik uchun kurashlar kuchaygan [4; 55].

Siyosiy sahnada asosan uchta yirik markazlashtiruvchi kuchning raqobati kuzatilgan. Shimolda, Yettisuv va Qoshqargacha bo'lgan hududlarda Qoraxoniylar sulolasi kuchayib, Somoniylar hududlariga tizimli ravishda hujumlar uyushtira boshlagan. Janub va Xurosonda esa dastlab Somoniylarning sipohsolori sifatida faoliyat yuritgan Subuq tegin asos solgan G'aznaviylar sulolasi mustaqil siyosiy kuchga aylanib borayotgan edi [2; 45]. G'arbda Buvayhiylar Eron va Iroq hududlarida o'z nazoratini o'rnatgan bo'lib, Abbosiylar xalifaligiga siyosiy bosim o'tkazib kelgan.

Davrning asosiy xarakterli xususiyati harbiy elitaning siyosiy qarorlar qabul qilishdagi rolining keskin oshishi hisoblanadi. Somoniylar saroyidagi turkiy g'ulomlar – harbiy qullari vakillari asta-sekin amaliy hokimiyatni o'z qo'llariga olib, davlat boshqaruvida hal qiluvchi kuchga aylangan. Bunga misol sifatida Abu Ali Simjuriy, Foiq Xossa va Bektuzun kabi sarkardalarning faoliyatini ko'rsatish mumkin [4; 62].

Din va davlat munosabatlarida ham o'zgarishlar yuz bergan. Abbosiylar xalifasi mintaqadagi siyosiy qonuniyligini ta'minlovchi ma'naviy markaz sifatidagi maqomini saqlab qolgan. Yangi tashkil topayotgan sulolalar o'z hokimiyatini qonuniylashtirish uchun xalifadan tasdiq yorliqlari va faxriy unvonlar olishga intilgan. Sulton Mahmud G'aznaviyning qarmatiylar, ismoiliylar va boshqa oqimlarga qarshi kurash shiori ostida olib borgan harbiy yurishlari ham uning xalifalik nazdidagi siyosiy nufuzini oshirishga xizmat qilgan [2; 48]. Umuman olganda, bu davr qadimgi fors-islom an'analariga asoslangan boshqaruv tizimidan harbiylashgan turk-islom davlatchiligi tizimiga o'tish davri sifatida tavsiflanadi.

Abu Nasr Muhammad ibn Abduljabbor al-Utbiy ar-Roziy milodiy 961-yilda (hijriy 350-yil) Ray shahrida tavallud topgan. Tarixiy manbalarda uning kelib chiqishi arab xalifaligining dastlabki davrlarida Basra shahriga asos solgan taniqli sahoba Utba ibn G'azvon oilasiga borib taqalishi qayd etiladi. Shundan

kelib chiqib, olim o'ziga "Utbiy" nisbasini olgan. Uning oilasi uzoq yillar davomida ma'muriy va siyosiy sohalarda faoliyat yuritgan. Xususan, Utbiyning bobosi va amakilari Somoniylar davlatida yuqori lavozimlarda, jumladan, vazir lavozimida ishlagan [1; 36].

Utbiy o'zining dastlabki ta'limini tug'ilib o'sgan joyi Rayda va keyinchalik o'sha davrning yirik ilm-fan markazlaridan biri hisoblangan Nishopur shahrida olgan. U arab tili, adabiyot, tarix, hadis va fiqh ilmlarini chuqur o'zlashtirgan. Siyosiy tarqoqlik va taxt qatlamlaridagi o'zgarishlar sababli u bir davlat saroyidan ikkinchisiga o'tishga majbur bo'lgan. Utbiy o'zining mehnat faoliyatini Xurosonda Somoniylar hukmdorlariga xizmat qilishdan boshlagan. Keyinchalik harbiy sarkarda Abu Ali Simjuriy, Ziyoriylar hukmdori Qobus ibn Vushmgir saroyida turli lavozimlarda faoliyat olib borgan [2; 22].

Siyosiy vaziyat o'zgarib, G'aznaviylar qudrati ortgach, Utbiy Amir Subuq tegin xizmatiga o'tadi. Subuq tegin vafotidan so'ng esa Sulton Mahmud G'aznaviy saroyida ishlay boshlaydi. Ba'zi manbalarda uning vazir bo'lgani haqida ma'lumotlar uchrashiga qaramay, zamonaviy tadqiqotlar uning asosan elchilik va axborot tizimi rahbari sifatida ishlaganini tasdiqlaydi [4; 85]. Utbiy Sulton Mahmud tomonidan bir qancha muhim diplomatik missiyalarga jo'natilgan. Xususan, u Garchiston hukmdorlari bilan muzokaralar olib borish uchun elchi etib tayinlangan. Bundan tashqari, u Ganj-i Rustoq mintaqasida "sohibul-barid" – pochta va axborot xizmati boshlig'i vazifasini bajargan. Bu lavozim unga keng miqyosdagi ma'lumotlarni yig'ish, siyosiy holatni to'liq kuzatish va kelgusida o'zining tarixiy asarini yozish uchun faktik ma'lumotlarni to'plash imkonini bergan [1; 36].

Hayotining so'nggi yillarida Utbiy faol davlat boshqaruvidan chetlashgan yoki o'z xohishi bilan ketgan. Uning saroy fitnalari yoki qandaydir kelishmovchiliklar oqibatida lavozimidan olingan bo'lishi ehtimoli ham tadqiqotchilar tomonidan inkor etilmaydi. Umrining oxirlarini Nishopurda ilm va ijod bilan mashg'ul bo'lib o'tkazgan va milodiy 1036-yilda (hijriy 427-yil) vafot etgan [2; 24]. Uning tarjimai holi haqidagi ma'lumotlar bevosita uning o'z asarlari va Saolibiyning "Yatimat ad-dahr" asaridagi qaydlarga asoslanadi.

"Tarixi Yaminiy" asari 10-11-yuzyilliklar Turkiston va Yaqin Sharq siyosiy hayoti, davlatlar o'rtasidagi diplomatik munosabatlar va ichki boshqaruv tizimidagi ziddiyatlarni tadqiq qilishda muhim ahamiyatga ega. Muallif o'z asarida nafaqat voqealar xronologiyasini, balki davlat arboblari, elchilar va hukmdorlarning siyosiy qarorlari ortidagi motivlarni ham yozib qoldirgan.

Asarda davlatlar o'rtasidagi bitimlar, xatishishuvlar va elchilik missiyalariga oid matnlar keltirilgani uning hujjatli manba sifatidagi qiymatini belgilaydi [3; 145].

Asarda siyosiy tahlil obyekti bo'lgan eng muhim jarayonlardan biri — Somoniylar davlatining har taraflama qisib kelinishi va qulashidir. Olim siyosiy inqirozni ta'riflarkan, uning sabablarini ko'rsatishda xolislikni saqlashga intiladi. Masalan, Somoniy amiri Nuh ibn Mansur va harbiy sarkardalar — Abu Ali Simjuriy hamda Foiq o'rtasidagi hokimiyat talashuvlari batafsil bayon etiladi. Utbiy Abu Ali Simjuriyning Buvayhiylar bilan yashirin ravishda maktublashib, o'zining siyosiy mustaqilligini ta'minlashga urinishi va Qoraxoniylarga Somoniylar hududini egallash uchun yo'l ochib berishdagi rolini aniq misollar bilan ko'rsatib beradi [2; 88].

Siyosiy hayotning yana bir ko'rinishi Qoraxoniylar va G'aznaviylar o'rtasidagi diplomatik munosabatlardir. Manbada Sulton Mahmud va Qoraxoniylar hukmdori Ilig xon o'rtasida o'zaro kelishuv bitimi tuzilishi hamda Xuroson hududini taqsimlash masalalari yoritilgan. Jumladan, asarda Mahmud G'aznaviy va Ilig xon vakillarining Balx yaqinida uchrashib, Amudaryoni ikki davlat o'rtasidagi chegara qilib belgilagani haqidagi tarixiy fakt joy olgan. Ammo, bu siyosiy kelishuvning uzoqqa cho'zilmagani va Ilig xonning Xurosonga yurishi qanday qilib diplomatik kelishuvning buzilishiga olib kelgani ham tahlil etilgan [4; 115].

“Tarixi Yaminiy” xalifalik va mustaqil davlatlar o'rtasidagi siyosiy munosabatlarni o'rganish uchun ham faktik ma'lumotlar beradi. Asarda Abbosiylar xalifasi Qodir Billoh Sulton Mahmudning yutuqlarini e'tirof etib, unga “Yamin ud-davla va Amin ul-milla” unvonlarini berish haqidagi rasmiy hujjati (manshur) mazmuni keltirilgan. Bu holat o'rta asrlar islom olamida siyosiy qonuniylik tamoyilining qanday amalda bo'lganini ko'rsatib beradi [3; 152]. Muallif Sulton Mahmudning harbiy yutuqlarini doimo siyosiy va mafkuraviy himoya nuqtai nazaridan asoslashga harakat qiladi, biroq faktlarni bayon qilishda arxiv hujjatlari (maktublar, farmonlar)dan unumli foydalangani asarning siyosiy tarix manbasi sifatidagi maqomini kafolatlaydi.

“Tarixi Yaminiy” harbiy tarix, urushlar, qo'shin turlari va strategiyalarni tadqiq qilishda bevosita birlamchi ma'lumotlarni taqdim etuvchi asardir. G'aznaviylar davlati, asosan, harbiy siyosat olib borganligi sababli, asar mundarijasining salmoqli qismini harbiy yurishlar, qamal jarayonlari va ochiq maydondagi to'qnashuvlar tasviri egallaydi. Muallif harbiy harakatlar bayonida

qatnashuvchi tomonlarning saf tortishi, qurol-yarog'lari hamda harbiy ta'minoti masalalariga alohida e'tibor qaratgan [2; 115].

Asarda Hindiston hududiga qilingan harbiy yurishlar keng yoritilgan. Garchi asar xronologiyasi Sulton Mahmudning barcha 17 ta yurishini to'liq qamrab olmasa-da, Tanesar, Mathura, Kanauj va boshqa shaharlarga qilingan harakatlar haqida dalillar berilgan. Ushbu yurishlar jarayonida qamal taktikasining qanday qo'llanilgani, daryolarni kechib o'tish va Hindistonning murakkab iqlim sharoitida qo'shin boshqarish bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar muallif tomonidan qayd etilgan. Utbiy o'lja olingan qurollar turlari va harbiy o'ljalarning taqsimotini aniq raqamlar orqali ifodalagan [3; 210].

G'aznaviylar qo'shinining o'ziga xosligi va asarda e'tirof etilgan muhim jihat — harbiy fillardan foydalanish texnikasidir. Ilig xon boshchiligidagi Qoraxoniylar qo'shini Xurosonga bostirib kimganda yuz bergan Balx yaqinidagi jang (1008-yil) asarda batafsil berilgan. Utbiyning qayd etishicha, ushbu jangda Sulton Mahmud 500 ta jangovar fillardan unumli foydalangan. Fillar Qoraxoniylarning otliq qo'shinlari saflarini yorib o'tish va ruhiy bosim o'tkazish vositasi sifatida qo'llanilganligi matnda ochiq tasvirlanadi [4; 118]. Bu misol, Turkiston harbiy san'atida hind usullarining tatbiq etilishi jarayonini o'rganishga xizmat qiladi.

Shuningdek, asarda ixtiyoriy g'oziyalar bo'linmalarining qo'shindagi o'rni ham eslatib o'tilgan. Xususan, Turkiston va Xurosondan minglab ko'ngillilar (g'oziyalar)ning islomni yoyish shiori ostida Sulton Mahmud qo'shiniga kelib qo'shilishi va ular tartibli davlat qo'shini bilan birgalikda qanday harakat qilgani yoritilgan. Garchi qamal qilish va bo'ysundirish voqealarida esa tog'li hududlarda olib borilgan jang taktikasi ko'rsatib beriladi. Tog'li hududlarda og'ir qismlarning foydasizligi tufayli yengil qurollangan piyoda va otliq qismlarning tezkor hujumlarga jalb etilishi haqidagi ma'lumotlar asarning harbiy-texnik manba sifatidagi qiymatini oshiradi [2; 121].

Abu Nasr al-Utbiy asosan siyosiy va harbiy masalalarga urg'u bergan bo'lsa-da, "Tarixi Yaminiy" matni ichida 10-11-yuzyilliklar jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy manzarasi, shahar hayoti, aholi qatlamlari, soliq tizimi va qahatchilik kabi jarayonlarga doir qimmatli ma'lumotlar ham uchraydi. Asar yozilgan davrda jamiyatning demografik va diniy qiyofasida o'zgarishlar kechayotgan, ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi tafovutlar murakkablashayotgan edi [2; 150].

Ijtimoiy hayotdagi qiyinchiliklar borasida asarda keltirilgan muhim ma'lumotlardan biri Xurosonda yuz bergan qahatchilik voqealaridir. Utbiy

1010-1011 yillarda Xuroson hududida, ayniqsa, Nishopur shahrida yuz bergan kuchli qurg'oqchilik, ocharchilik va o'lat haqida ma'lumot qoldirgan. Asarda qayd etilishicha, qor va yomg'ir yog'magani sababli ekinlar nobud bo'lgan, oziq-ovqat narxi keskin oshib ketgan va ijtimoiy tanglik yuzaga kelib, odamlar o'rtasida jinoyatchilik kuchaygan. Ushbu iqlim o'zgarishlari va tabiiy ofatlarning aholi migratsiyasi va ijtimoiy ruhiyatiga qanday ta'sir ko'rsatganini muallif o'z ko'zi bilan ko'rgan guvoh sifatida yozib qoldirgan [4; 165].

Ijtimoiy qatlamlarni tadqiq qilishda soliq tizimining ta'siri xususidagi qaydlar ham ahamiyatlidir. G'aznaviylar o'zlarining doimiy urushlarini moliyalashtirish uchun aholiga, ayniqsa dehqonlar va hunarmandlarga og'ir soliqlar – xiroj va bojlar yuklagan. Garchi Sulton Mahmud Utbiy tomonidan madh etilsa-da, soliq yig'uvchi amaldorlar: masalan, Xurosondagi amaldor Asfaroyiniy o'z vakolatini suiiste'mol qilib, xalqdan nohaq mablag' undirgani va natijada viloyatlarning qashshoqlashgani matnda yashirilmagan. Asfaroyiniyning Xurosonni vayron qilib qo'ygani tufayli Sulton Mahmud tomonidan jazolangani haqidagi voqea ijtimoiy adolat tamoyillarining amaliyotdagi ko'rinishiga misoldir [2; 158].

Shuningdek, asar jamiyatdagi diniy oqimlar o'rtasidagi ziddiyatlarni yoritishi bilan ham qimmatlidir. Asarda Nishopur va boshqa yirik shaharlarda faoliyat yuritgan turli mazhab hanafiylar va shofe'iyalar namoyandalari o'rtasidagi mafkuraviy tortishuvlar, hamda shahar hayotida karromiylar oqimi qanday kuchaygani eslatib o'tiladi. Sulton Mahmud ma'lum darajada bu oqimlardan siyosiy vosita sifatida foydalangani, keyinchalik esa jamiyatdagi mutaassiblikni yumshatishga harakat qilgani manba asosida tadqiq etilishi mumkin [3; 89]. Bu ma'lumotlar davrning mafkuraviy holatini va shahar ahlining ijtimoiy faolligini ko'rsatib beruvchi yetuk hujjat bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Abu Nasr Muhammad al-Utbiyning "Tarixi Yaminiy" asari 10-11-yuzyilliklar Turkiston, Xuroson va Yaqin Sharq hududlaridagi siyosiy, harbiy va ijtimoiy jarayonlarni tadqiq etishda fundamental ahamiyatga ega birlamchi yozma manbalar sirasiga kiradi. Asar Somoniylar davlatining yemirilishi va G'aznaviylar imperiyasining tashkil topishi kabi murakkab geosiyosiy o'zgarishlarni bevosita kuzatuvchi nuqtai nazaridan yoritib beradi.

Muallifning davlat boshqaruvida va elchilik xizmatlarida faol ishtirok etgani unga o'z davrining rasmiy hujjatlari, kelishuv bitimlari va siyosiy maktublaridan bevosita foydalanish imkonini bergan. Bu jihat asarning hujjatli-faktik qiymatini belgilab beradi. Utbiy voqealarni faqatgina xronologik tartibda qayd etish bilan

cheklanmaydi, balki hukmdorlar, sarkardalar va elchilarning siyosiy qarorlari, ularning motivlari hamda diplomatiya qoidalarini aniq tarixiy misollar (masalan, Ilig xon bilan kelishuv, Garchiston yurishi) orqali yozib qoldirgan.

Shuningdek, asar mintaqadagi qo‘shinlarning tuzilishi, harbiy taktikalar, turkiy g‘ulomlarning armiyadagi o‘rni va qamal amaliyotlari haqida ham noyob ma’lumotlarni o‘zida mujassam etgan. Siyosiy va harbiy masalalar ustuvorlik qilsa-da, asarda jamiyatning demografik o‘zgarishlari, diniy guruhlar o‘rtasidagi mafkuraviy ziddiyatlar, soliq tizimining aholi qatlamlariga ta’siri hamda 1010-1011 yillardagi Xuroson qahatchiligi kabi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar ham yoritilgan.

Umuman olganda, “Tarixi Yaminiy” asari o‘z davrining harbiy-siyosiy tarixini tahliliy va qisman xolis yondashuvda aks ettirgan, o‘rta asrlar davlatchiligi, jamiyat tuzilishi va xalqaro munosabatlarini o‘rganuvchi tarixchi va manbashunoslar uchun ishonchli va yetuk hujjat bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. TDV İslâm Ansiklopedisi. “Utbî, Ebû Nasr”. 42-cild. – İstanbul, 2012.
2. Ömer Filiz. Utbî'nin Târîh-i Yemînî Adlı Eserinin Tercüme ve Değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi. – İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019.
3. Абу Наср Мухаммад ибн Абдужаббор ал-Утбий. Тарихи Яминий. – Тошкент: Tavfqinashr, 2023. – 720 б
4. Bosworth C.E. The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 1963.

